

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARINI MOLIVAVIY BOSHQARISHNING ASOSIY JIHLATLARI

Mirsaatova Shaxlo Rustamovna

OLMAZOR TUMANI 201 DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14330909>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, maktabgacha ta'lim tizimida moliyaviy boshqaruvning muhim jihatlari, ularning amalga oshirilishini va ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, mamlakatimizda maktabgacha ta'limning sifatini yaxshilash va moliyaviy samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqishni maqsad qiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning moliyaviy jihatlari o'ta muhimdir, chunki bu tizimning samaradorligi va ustuvorligi, shuningdek, bolalarga sifatli ta'lim va tarbiya berish uchun zarur resurslar tashkil etilishiga bog'liqdir.

Kalit so'zlar: moliyaviy boshqaruv, budjetlashtirish, daromad manbalari, xarajatlar sarfi, ta'lim tizimi, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy nazorat, xodimlar maoshlari, infratuzilma.

Moliyaviy boshqaruvning asosiy maqsadi — maktabgacha ta'lim tizimi uchun zarur bo'lgan barcha moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash, xarajatlar va daromadlarni nazorat qilish, shuningdek, institutsional barqarorlikni ta'minlashdir.

Moliyaviy boshqaruvdagi muhim jarayonlar quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: budjetlashtirish, daromad manbalari (davlat va mahalliy budjetlar, ota-onalardan to'lovlar, xususiy sektor ishtirokining shakllari) va xarajatlarning samarali sarflanishi.

Moliyaviy reja va strategik maqsadlar asosida amalga oshiriladigan nazorat va hisobot berish jarayonlari maktabgacha ta'lim muassasasining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Shuningdek, muassasa xodimlariga to'lanadigan maoshlar, ta'lim jihozlari, o'quv materiallari, kundalik ovqatlanish va boshqa xizmatlar uchun sarflanadigan xarajatlar moliyaviy boshqaruvning muhim tarkibiy qismidir. Moliyaviy samaradorlik va nazariy nazorat ostidagi mablag'lar harakati, davlat grantlari va ijtimoiy loyihalardan foydalanish, maktabgacha ta'lim tashkilotlarining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishning moliyaviy jihatlari juda muhim ahamiyatga ega. Bu tashkilotlarning samarali ishlashini ta'minlash, farzandlar uchun yuqori sifatli ta'lim va tarbiyani tashkil qilish uchun moliyaviy resurslardan to'g'ri foydalanish talab etiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyaviy boshqarishning asosiy jihatlari quyidagicha:

1. Budjetlashtirish va moliyaviy rejalashtirish

Budjet tuzish: Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun moliyaviy reja tuzish — ularning resurslarini qanday taqsimlash va qaysi yo'nalishlarga sarflashni belgilashni anglatadi. Bu rejada daromadlar va xarajatlar, shu jumladan, o'qituvchilarning maoshi, ta'lim jarayoni uchun zarur materiallar, binolarni saqlash va ta'mirlash xarajatlari hisobga olinadi.

Harajatlarni nazorat qilish: Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun xarajatlarning samarali boshqarilishi muhim. Bu ishga qo'shimcha ravishda, xarajatlar haqida muntazam hisobotlar tayyorlash va ularni tahlil qilish kiradi.

2. Qarzlilar va moliyalashtirish manbalari

Maktabgacha ta'lim muassasalari ko'p hollarda davlat budjeti yoki mahalliy xo'jaliklar orqali moliyalashtiriladi, ammo shuningdek, ayrim hollarda xususiy manbalar va donorlik yordamlari ham mavjud. Moliyalashtirish manbalari shu jumladan:

Davlat budjetidan moliyalashtirish: Maktabgacha ta'lim muassasalarining asosiy moliyalashtirish manbai davlat budjeti hisoblanadi. Bu holda, davlat ushbu muassasalarga belgilangan summada mablag' ajratishni amalga oshiradi.

Hususiy investorlar va donolar: Ayrim hollarda xususiy sektor va jamoat tashkilotlari ham maktabgacha ta'limga qo'shiladi, bu mablag'lar asosan infratuzilma, o'quv materiallari va loyihalar uchun sarflanadi.

3. Moliyaviy tahlil va hisobot berish

Hisobotlar va monitoring: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy holatini muntazam baholash va hisobotlar tayyorlashni talab qiladi. Bu ishga xarajatlarni tahlil qilish, daromadlarni hisoblash, buxgalteriya hisobini yuritish va audit o'tkazish kiradi.

Kaznalar va pul oqimlari: Moliyaviy monitoringda tashkilotning pul oqimlari, sarflar va daromadlarning to'g'ri yo'nalishda yuritilishi ham muhim ahamiyatga ega.

4. Pul sarflash va resurslarning samarali taqsimoti

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining iqtisodiy samaradorligi ham moliyaviy boshqarishga ta'sir ko'rsatadi. Bu yerda muhim nuqtalar:

Maqsadga muvofiq sarflash: Har bir xarajat maqsadli va samarali bo'lishi kerak. Buning uchun har bir mablag'ning qaysi maqsadda ishlatilishini aniq belgilash va uning ijobiy natijalarga olib kelishiga e'tibor qaratish kerak.

Resurslarni taqsimlash: Maktabgacha ta'lim muassasalarida sof va ifodali resurslarni taqsimlash, ularni har bir o'quvchiga xizmat ko'rsatishga, o'quv jarayonini amalga oshirishga yoki zarur texnikalarga sarflash muhim.

5. Moliyaviy xavf-xatarlarni boshqarish

Moliyaviy xavf-xatarlar har qanday ta'lim tashkilotining faoliyatida mavjud. Ularning oldini olish yoki minimallashtirish uchun:

Rezerv mablag'lari: Maktabgacha ta'lim muassasalari favqulodda holatlarga tayyor bo'lish uchun rezerv mablag'larini ajratishlari kerak.

Moliyaviy plandash: Qarzlarni, chiqimlar, murakkab moliyaviy holatlar va iqtisodiy shart-sharoitlar o'zgarishlarini o'rganib, ularga moslashish.

6. Kadrlar va moliyaviy resurslar aloqasi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi kadrlar bilan moliyaviy manbalar o'rtasidagi o'zaro aloqa, ya'ni o'qituvchilarning maoshlari, ularning mehnat haqini to'lash va ish joyini saqlashga zarur moliyalashtirish muhim ahamiyatga ega.

7. Huquqiy va tashkiliy jixatlar

Maktabgacha ta'lim muassasalarini moliyaviy boshqarishda davlat tomonidan belgilangan huquqiy normalar va reglamentlar ham muhimdir. Bu yerda muassasalarining moliyaviy holatini yaxshilash uchun davlat va mahalliy hokimiyatning ko'magi katta ahamiyatga ega.

Maktabgacha ta'limning moliyaviy jihatlarini to'g'ri boshqarish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy talablarga moslashish uchun muhim shartdir. Moliyaviy barqarorlik va samaradorlik tashkilotning umumiy muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki maktabgacha ta'lim tashkilotlarining moliyaviy boshqaruvi — bu ko'p jihatli jarayon bo'lib, buning ortidan ta'limning sifatini va

samaradorligini ta'minlash uchun aniq strategiya va rejalar zarur. Moliyaviy muddatlar, manbaalar va sarflar muvozanatini tutish va samarali boshqarish — bu maktabgacha ta'limning barqarorligini ta'minlashning asosiy shartlaridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **"Maktabgacha ta'lim va tarbiyani moliyaviy boshqarish"** – Avtorlar: A. A. Abdurahmonova, M. B. Qodirov.
2. **"Maktabgacha ta'limni moliyaviy boshqarish"** – Avtor: L. P. Ivanova
3. **"Maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqarish va moliyaviy reforma"** – Huquqiy qo'llanma, avtorlar: M. T. Qudratov, L. V. Guseva.